

OILA BILAN HAMKORLIKDA O'QUVCHILARDA SHAXSLARARO QADRIYATLI MUNOSABATLAR TAJRIBASINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS YO'NALISHLARI

Maxmudov Yunusbek Bazarbayevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutining tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16946884>

***Annotasiya.** Ta'lim va tarbiya jarayonlarini samarali amalga oshirishda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirish dolzabr ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada shaxslararo qadriyatli munosabatlarning mazmuni, oila, ota-ona va o'qituvchining bu jarayondagi o'rni, ularning vazifalari haqida fikr yuritiladi. Shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirishda oilada ota-onalar, ta'lim muassasasida o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan turli vositalar, usul va metodlar haqida ma'lumot berilgan. Oila bilan hamkorlikda o'quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishning pedagogik yo'nalishlari ko'rsatilgan.*

***Tayanch so'zlar:** o'quvchi, shaxslararo, munosabat, qadriyat, hamkorlik, oila, ota-ona, pedagog, jamiyat, pedagogik-psixologik.*

Inson jamiyatda hayot kechirar ekan, u doimo turli shaxslar bilan muloqot va hamkorlikka kirishadi. Shu bois shaxslararo munosabatlar va ularda aks etgan qadriyatlar jamiyatning ma'naviy-axloqiy barqarorligi uchun muhim hisoblanadi. Maktab davri bolalarda insoniy fazilatlarining shakllanishida asosiy bosqich bo'lib, ularda shaxslararo munosabat madaniyatini rivojlantirish, dunyoqarash va qadriyatlar tizimini mustaxkamlash vazifasi pedagog oldidagi muhim maqsadlardan biridir.

Shaxslararo qadriyatli munosabatlar o'zida inson uchun ahamiyatli bo'lgan tushunchalar va faoliyat yo'nalishlarni mujassamlashtiradi. Shuning uchun u har bir shaxsga hayotiy maqsadlarga erishish imkonini beradi. O'quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirishning pedagogik jihatlari uzluksiz faoliyat jarayonida ularning barcha imkoniyatlarini namoyon etishlariga sharoit yaratadi. Natijada, o'quvchilarda ijobiy xarakterdagi shaxsiy sifatlar shakllanadi. O'quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirish jarayonida ularning asosiy xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi. Bunda shaxslararo munosabatlarning tarixiy ildizlari, dinamik xususiyatlari, yekakchi jihatlari, barqarorligi, integratligi, ochiqligi, kreativ mohiyat kasb etishi, erkinlikni taqozo etishi haqida o'quvchilarda aniq bilim va tasavvurlar hosil qilinadi. Shunga ko'ra o'quvchilar orasida shaxslararo qadriyatli munosabatlarni rivojlantirish jarayoni o'zining quyidagi yo'nalishlariga ega:

1. O'quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirishda ta'lim mazmunining qadriyatlar bilan boyitilganligiga e'tibor qaratish.
2. O'quvchilarga qadriyatli munosabatlarga kirishish, uning mazmun-mohiyatini anglashga ko'maklashadigan o'quv materiallarini tizimli tarzda taqdim etish uchun qulay sharoit yaratish.
3. O'quv jarayonini qadriyatli yondashuv asosida tashkil etishga erishish.

4. Pedagogik jarayonda o'quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirish maqsadiga bosqichma-bosqich erishish imkoniyatini ta'minlash kabilar.

Shaxslararo qadriyatli munosabat - bu o'quvchilarning o'zlari, tengdoshlari, kattalar va jamiyat a'zolari bilan o'zaro aloqalarini hurmat, mas'uliyat, mehr-oqibat va adolat tamoyillariga asoslagan holda amalga oshirishni anglatadi.

Shaxslararo qadriyatli munosabatlarning mazmuni.

Shaxslararo munosabatlar muayyan **qadriyatlar**ga tayangan holda barpo etiladi. Bular quyidagilardan iborat:

O'zaro hurmat – har bir shaxsning fikri va huquqini qadrlash.

Mehr-oqibat – boshqalarga yordam berish, bag'rikenglik.

Mas'uliyat – o'z burchi va vazifasini anglash.

Adolat – to'g'ri va xolis munosabat o'rnatish.

Hamkorlik – umumiy maqsad sari birgalikda intilish.

Mazkur qadriyatlar oilada ota-onalar, ta'lim muassasasida o'qituvchi tomonidan turli turli vositalar, usul va metodlar yordamida o'quvchilar ongiga singdiriladi. Shaxslararo munosabatlar o'quvchilarning madaniy-ma'naviy dunyoqarashini ijtimoiy ongini rivojlantirishga ko'maklashadi.

"Oila bilan hamkorlikda o'quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirish" mavzusi tarbiya jarayonida juda muhim hisoblanadi. Chunki shaxslararo munosabatlarning poydevori avvalo oilada qo'yiladi, maktab esa uni rivojlantirish va yo'naltirish vazifasini bajaradi.

Bunda quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish talab etiladi:

1. Oilaning tarbiyaviy imkoniyatlaridan foydalanish.

a) O'qituvchilarning Ota-onalar bilan muntazam tarzda muloqot va maslahatlar vaziyatlarini tashkil etishlari.

b) Oilada bolaning axloqiy, madaniy va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalanishi ta'minlanganligini aniqlash.

s) Sinf rahbari va o'qituvchilar Ota-onalarga psixologik va pedagogik maslahatlar berilishini tizimli tarzda yo'lga qo'yish.

2. Maktab va oila hamkorligi

a) Sinf rahbarlari tomonidan "Ota-onalar yig'ilishi", "Ochiq eshiklar kuni" orqali munosabatlarni mustaxkamlashi.

b) Oila va maktab hamkorligida turli madaniy-ma'rifiy tadbirlar, bayramlar, ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar, sport musobaqalarining tashkil etilishi.

v) Ota-onalarning o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi pedagogik jarayonlarga jalb etilishi.

3. O'quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni tizimli tarzda shakllantirish.

a) O'quvchilarni oiladagi hurmat, maslahat, mas'uliyat, mehr-oqibat, bir-biriga yordam kabi qadriyatlarga asoslangan munosabatlar bilan dars va darsdan tashqari munosabatlarda tanishtirish va buni ota-onalar bilan hamkorlikda an'anaga aylantirish.

b) Insoniy fazilatlar: halollik, adolat, bag'rikenglik, vatanparvarlikni hayotiy misollar orqali oilada hamda ta'lim muassasalarida tizimli tarzda o'quvchilarga singdirish.

v) O'quvchilarni ota-onalar bilan kelishgan holda amaliy mashg'ulotlar, ijtimoiy loyihalar va ijodiy ishlarga jalb etish.

4. O'quvchilarni ta'lim muassasasi va oilada psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash

a) Ota-onalarning pedagogic bilimi va madaniyatini oshirish.

b) ota-onalar bilan hamkorlikda bolalarda eng zarur ijtimoiy ko'nikmalar: muloqotga kirishish, Kolloboratsiyada ishlash, boshqalarni tinglash, muammolarga yechim topish ko'nikmalarini rivojlantirish.

v) Nizoli vaziyatlarda oila bilan maktab hamkorligini ta'minlash asosida muammolarga yechim topish.

5. Amaliyot faoliyatga kirishish va o'zaro tajriba almashish

a)"Oila – maktab – mahalla" hamkorligi zanjirini takomillashtirish.

b) Ota-onalar bilan birgalikda o'quvchilarni ijtimoiy faollikka undash.

v) Ta'lim muassasasi tashabbusi asosida ota-onalar orasida tarbiyaviy masalalarda hamkorlik munosabatlarini vujudga keltirish.

Ko'rinib turibdiki, oila bilan ta'lim muassasasi, ota-ina bilan o'qituvchi hamkorligida o'quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirish imkoniyatlari kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Safarova R, Yusupova F. va b. O'quvchilarda o'zaro do'stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirishga oid nazariy-amaliy yondashuvlar. T. Fan va texnologiya nashriyoti, 2012. – 115 b.
2. Sysoyev P.V. Cultural Self-determination of the Individual in the Context of the Dialogue of Cultures, monograph, R.Derzhavin Tambov State University, 2001.-145 p
3. Кристофер Барксдейл, Мишель Л. Питерс и Антонио Корралес. (2021) Восприятие учащимися средней школы атмосферы в классе и её связь с успеваемостью. «Педагогические исследования», 47:1, стр. 84–107.
4. Obot I. M., Sunday M. O., EdemOkon A. Moral values orientation and students' interpersonal relationship in Calabar education zone, Nigeria: The Importance of effective virtue based learning //Journal of the Social Sciences. – 2020. – Т. 48. – №. 2.
5. Fitzpatrick M. A. T., Badzinski D. M. All in the family: Interpersonal communication in kin relationships. – 1985.